

Бусалем Аираф

Магистр, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Куделин А.А.

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Российская империя и завоевание Алжира: дипломатия молчания и стратегический выбор

1-Предыстория французской оккупации Алжира:

1-1 Внутренняя ситуация в Алжире:

Внутреннее положение Алжира до французской оккупации является одним из реальных мотивов успеха французской кампании и процесса его оккупации.

Это связано с несколькими причинами, которые привели к слабости системы морской обороны Алжира в Средиземном море в результате внутреннего ослабления. Также это было последствием упадка османской политической и административной системы управления Алжиром.

Среди этих внутренних причин следует отметить то, что Алжир стал свидетелем в течение османской эпохи ряда эпидемий, повлиявших на здоровье населения. Первой стала эпидемия 1740 года, которая продолжалась три года и унесла жизни тысяч жителей. Дальше последовали эпидемия 1786-1787 годов, которая привела к смерти 16 721 человека, и эпидемия 1792-1798 годов, которая затронула города Оран, Алжир и Константина. Также в XIX веке империю затронула эпидемия 1817-1818 годов, которая унесла жизни более 14 000 человек [1, С. 562].

В конце османской эпохи Алжир также несколько раз пережил голод, в том числе голод 1752 года, который длился четыре года и убил 1700 человек в городе Алжире, голод 1778-1779 годов и голод 1787-1789 годов, в дополнение к голоду 1800-1807-1816-1819 годов, каждый из которых нанесли ущерб здоровью и условиям жизни населения [2, С. 36].

В начале девятнадцатого века Алжир стал очевидцем движений неповиновения и восстания в результате произвольных налоговых мер османских властей, что привело к нескольким волнениям. Среди наиболее значимых мер можно выделить следующие:

*Ухудшение системы алжирских правителей – в этот период [3, С. 114]. повторялись убийства, распространялся хаос в результате бесчинств османских правителей и восстание многих алжирских племен [4, С. 14].

*Алжирское местное население было отстранено от всех правительственных, административных и военных должностей, по новым решениям эти должности могли занимать только турки и кулоглы¹ [5, С. 11-12].

*Еврейская монополия на торговлю пшеницей [6, С. 87].

*Отсутствие алжирского элемента в армии, так как все категории армии происходят от начальников морских, а янычарская армия состоит из османов и разных национальностей [7, С. 147].

Такие меры стали причиной возникновения нескольких восстаний против османского владычества в Алжире, в частности:

- Восстание Ибн аль-Ахраша: Это восстание приписывается Мухаммаду бин Абд Хилалю аль-Шарифу по прозвищу Аль-Будали, возглавившему восстание в северном регионе Константин во время правления Дея Мустафы-паши (1798-1805), Ибн аль-Ахраш объявил о ликвидации власти бейлика [8, С. 312-314] и приказал атаковать османские гарнизоны, район Аль-Кал был подвластен ему и османские войска отступили из города Ана, когда узнали о нападении Ибн аль-Ахраша, но ему было приказано направиться к Константине, чтобы захватить центр Бейлика в отсутствие бея Османа, который отправился 3 года собирать налоги с западных областей. В 1804 году Ибн аль-Ахраш напал на город Константин и попытался организовать свои ряды и нанести удар по городу, но в свете сопротивления и беспорядков Ибн аль-Хорш и его войска отступили [9, С. 173-174].

- Восстание Деркауи: восстание приписывают Абделькадеру ибн аль-Шарифу, известному как Ибн аль-Шариф. Это восстание считается одним из крупнейших восстаний против османов в Алжире. Шариф Деркауи объявил восстание против османской власти в лице губернатора Мустафа-бея I. Он разбил армию янычарского военного гарнизона в битве при Фартасе возле Релизана в 1805 году нашей эры, а затем взял под контроль сельскую местность Орана от районов Миляны и Савалья до Маскары и Мазуны и осадил Тлемсен, Оран и Мостаганем. Восстание продолжалось до 1818 г. и закончилось поражением Ибн аш-Шарифа и его дальнейшей жизнью в убежище в Дальнем Магрибе (Марокко) [9, С. 113].

- Восстание Тиджани: это восстание приписывается Мухаммаду

1 Кулоглы – название категории населения в османском Алжире, потомков турецких янычар и местных женщин.

Эль-Кабер Эль-Тиджани [10, С. 291]. В 1802 году ибн Шариф Деркави захватил несколько деревень, столкнувшись с Беем Мухаммадом Великим и его сыном Османом. Затем Хусейн-паша повторно напал на них в их штаб-квартире Айн-Ади и не снял осаду с них после того, как объявил о своей подчинении власти Бейлика в 1819 году. Восставшие снова попытались продвинуться на север во главе с шейхом своего пути, но они потерпели поражение в битве при Авадже на равнине Благодати в 1826 году и были преследуемы до своей штаб-квартиры в Айн-Мади. В конечном счете, они были вынуждены заявить о своей покорности и платить наложенные на них налоги [11, С. 116].

Признаки готовящегося французского нападения на Алжир:

- Блокада, введенная на побережье Алжира за три года до французского нападения, чтобы отрезать от снабжения. Сообщения с угрозами и диктат, оскорбляющие государственной суверенитет [11, С. 19].

- Неоднократные европейские провокации в Средиземном море против османского флота в Алжире, стоявшего на якоре возле побережья, привели к лишению османских военно-морских сил в Алжире их мощи [12, С. 104].

- Слабые отношения с Алжира с центром Османской империи, соблазняющие другие государства и укрепляющие их надежды на победу с наименьшей ценой [12, С. 19].

Причинами поражения Алжира были не только превосходство наступающих сил, и слабость средств обороны со стороны османских войск в Алжире, но и формальность наступления и чёткая координация между дипломатическим корпусом, представленным французскими консулами в Алжире, и их правительством во Франции. Эта координация осуществлялась путём обмена письмами по данному вопросу, а также благодаря выбранной стратегии, тщательному планированию места высадки и всеобщей мобилизации.

Рассмотрение этого нападения в качестве национального акта и официальной позиции, изданной в январе 1830 года высшим органом французского государства, подписанной королём Карлом X, оформлено в форме декрета о назначении командующим кампанией графа де Бурмона, военного министра.

12 марта 1830 года французское правительство уведомило иностранных послов в Париже об официальном меморандуме о намерении начать военный поход против Алжира. В меморандуме утверждалось, что Франция выступает за христианство и цивилизационные традиции, отсутствующие в официальных структурах Османского Алжира, где преобладают импровизированные и непоследовательные

решения правительства.

Франция, располагая разветвлённой шпионской сетью под руководством своего консула в Алжире, знала о слабостях османской стороны. Превосходство Франции заключалось не только в военной мощи, но и в цивилизационном превосходстве: во владении передовыми методами и современными системами, отсутствовавшими у османов в Алжире.

Французы использовали современные методы планирования, мобилизации, вербовки, широкомасштабной дезинформации и оперативного реагирования. Дею Хусейну не хватало таких навыков, что привело его в замешательство и шок, когда французские войска подошли к стенам города. Дей предложил унижительные условия капитуляции, но командующий французской кампанией отверг все предложения и потребовал безусловной капитуляции, не уступая в вопросе суверенитета [13, С. 80].

Внутренняя обстановка в стране предвещала падение: отсутствовали как сигналы тревоги, так и известные маневры береговой охраны, не было мобильных групп для охраны побережья даже ночью.

Пфайффер также отмечал разногласия и напряженность в отношениях между деем и его министрами, а также между деем и янычарской армией. Эти факторы усиливали слабость системы обороны, которая стала очевидной после вызова со стороны французского корабля, приблизившегося к гарнизону. Пфайффер критиковал дея за его небрежность в организации обороны алжирского побережья, за его чрезмерную гордость своей морской мощью и одновременно за его пренебрежение к силе Франции [14, С. 20].

Политическая и военная ситуация не была подготовлена к противостоянию французской кампании в Алжире и ее потенциальным опасностям. Трёхлетний период морской блокады усугубил ситуацию, подтверждая слабость политической и военной системы османского режима в Алжире, который оказался неспособен противостоять французским войскам.

1-2. Дипломатическая сторона: “Международные договоры”

После установления Наполеоном Бонапартом контроля над Испанией, он начал рассматривать возможность отправки кампании против Алжира. Однако, его неудачная кампания против России в 1812 году завершилась союзом европейских стран против него и его свержением в 1814, а затем и в 1815 году. После этих событий на международной арене начали появляться проекты по интернационализации вопроса Алжира и Марокко, особенно на Венском конгрессе 1814 года и на конгрессе в Экс-ла-Шапель 30 сентября 1818 года. В этих конгрессах уча-

ствовавали Великобритания, Франция, Нидерланды, итальянские государства, Испания и Португалия. Власти Англии стремились в 1814 году привлечь внимание к проблеме Алжира и стран Магриба [15, С. 114]. Сидней Смит (Smith Sidney) представил на конгрессе меморандум по алжирской проблеме, призывая европейские страны к коллективным действиям против стран Магриба, чтобы уничтожить их военно-морской флот и сменить их правительства. Однако Франция отвергла это предложение, так как оно противоречило её интересам, поскольку она видела в реализации этого проекта усиление влияния Англии в бассейне Средиземного моря.

Англия продолжала работать над принятием проекта Смита и реализацией идеи вторжения в Алжир от имени Европы и христианства, стремясь укрепить своё превосходство и закрепить за собой стратегические позиции в Средиземном море после установления контроля над Ионическими островами и Мальтой [15, С. 108-110].

В октябре 1815 года Англия заключила с Австрией и Пруссией договор, направленный против Алжира, планируя провести в Лондоне встречу для выработки общей политики в отношении Алжира после того, как он начал угрожать британским коммерческим интересам в Средиземном море [16, С. 111-112].

После падения Наполеона I в 1815 году и возвращения Бурбонов к власти во Франции (в соответствии с решениями Венского конгресса), а также назначения нового консула Пьера Дюваля в феврале 1816 года, правительство Людовика XVIII стремилось восстановить отношения с Алжиром, урегулировать разногласия, возникшие во время правления Наполеона I, погасить долги и возобновить дружественные отношения.

Параллельно с этим, 28 августа 1816 года в Лондоне состоялось совещание, посвященное разработке мер по борьбе с работоторговлей и пиратством, – пунктам, одобренным Венским конгрессом 1815 года. Английский проект предусматривал блокаду Алжира. Франция, находящаяся под контролем союзных войск, восприняла это как попытку Англии усилить своё господство над Средиземным морем при поддержке России и Австрии, которые готовились к захвату османских владений на Балканах и в Северной Азии. Хотя на лондонских встречах 1816 года окончательное решение по проекту создания объединенных военно-морских сил (Морской ассоциации) не было принято, было решено передать этот вопрос на рассмотрение более высокого уровня для принятия решения [17, С. 40].

Венская конференция поддержала французскую оккупацию Алжира, состоявшуюся 9 июня 1815 года. Европейские страны объединились

с целью положить конец деятельности военно-морского флота Алжира, который представлял угрозу их коммерческим интересам в Средиземном море, а также настаивали на необходимости освобождения около двух тысяч рабов-христиан в странах Магриба [17, С. 10-11].

30 сентября 1818 года Франция созвала конференцию в Аахене (ранее известном как Экс-ла-Шапель) для обсуждения вопроса об эвакуации оккупационных войск со своей территории и для согласования с четырьмя ведущими державами (Англией, Россией, Австрией и Пруссией) размера компенсации, которую должна была выплатить Франция (сумма компенсации была установлена в двести шестьдесят пять миллионов франков).

После конференции в Аахене Австрия занималась восстановлением Ордена рыцарей Святого Иоанна на острове Лисса (или Альба). Англия вновь представила свой прежний проект, но Франция, стремясь занять своё место среди держав-победительниц, таких как Англия и Россия, настаивала на присоединении к четырёхстороннему союзу. При этом каждая страна должна была использовать только свои собственные силы и самостоятельно определять количество кораблей, участвующих в операции, предварительно уведомив об этом Блистательную Порту.

Ситуация осложнилась после попытки России стать морской державой в регионе. Франция и Великобритания стремились не допустить её усиления в Средиземноморском бассейне. 20 ноября 1820 года они издали приказ о прекращении пиратства и поручили Франции и Великобритании передать Алжиру ультиматум: либо Алжир прекратит пиратство и работорговлю, либо будет создан европейский альянс для их устранения [18, С. 113-114].

Дей Хусейн дважды принял посланников (английского вице-адмирала Фрамантла и французского адмирала Жюриена де ла Гравьера). Первый раз 5 сентября 1819 года он получил от них заявление, одобренное европейскими странами на конференции в Аахене. Второй раз, 9 сентября 1819 года, дей объявил посланникам свою окончательную позицию. Она заключалась в выполнении обязательств и договоров его страны со странами, с которыми она связана мирными соглашениями, подчеркивая при этом право Алжира досматривать корабли государств, не имеющих с ним договоров о дружбе, так как они считаются враждебными [19, С. 40].

Среди нерешённых вопросов в отношениях между Алжиром и Францией на тот момент были: долги Бакри и Бушнака, а также территориальные претензии Франции на Аннубу, принадлежавшую Африканской компании и эксплуатировавшей концессию Бастиона до разрыва отно-

шений между двумя странами в конце 1790-х годов. Напряжённость в отношениях усилилась после назначения консула Пьера Дюваля, который стремился подтвердить территориальные права Франции в Алжире, основываясь на договорах с Османской империей и Алжиром, интерпретацию которых он считал неверной. Основные причины разрыва можно свести к трём пунктам, а также к субъективному фактору:

1. Право досмотра судов в море: Франция отвергала это право Алжира, считая право на досмотр общим принципом международного морского права [19, С. 41-42].

2. Защита иностранных судов: Франция претендовала на право защиты судов иностранных государств, не имеющих договоров с Алжиром (например, папских судов).

3. Договоры с Османской империей: Алжир отказывался признавать договоры между Францией и Османской империей, касающиеся привилегий Франции в Алжире (в частности, пункт о реализации договора 1619 года).

Субъективный фактор, повлиявший на решение Франции об агрессии против стран Магриба и Алжира в частности, заключался в наличии антиалжирских настроений во Франции. Инцидент с веером не был основной причиной войны: решение о блокаде алжирских берегов было принято ещё в декабре 1826 года, за пять месяцев до инцидента. Морской министр де Бурмон тогда посчитал силы недостаточными, и, учитывая зиму, отложил начало агрессивных действий на другое время [19, С. 44].

1-3. Морская блокада Алжира 1827-1830 гг.

Новость об инциденте с веером достигла Франции в период, когда общественное мнение было недовольно внезапным дефицитом бюджета. Это побудило французское правительство потребовать от дея извинений. Получив отказ, оно объявило о блокаде города Алжира, намереваясь заставить дея подчиниться и защитить французскую торговлю. Блокада началась 12 июня 1827 года, когда Франция отправила офицера Колле в качестве секретного командира во главе шести военных кораблей к Алжиру, чтобы передать требования правительства дею. После его отказа и ужесточения позиции дея, Колле объявил о начале блокады Алжира 16 июня 1827 года.

В ответ на объявление блокады дей приказал уничтожить два французских торговых представительства в Пуне и Эль-Кале, предварительно эвакуировав оттуда французских граждан. Это произошло 26 июня 1827 года. В Париже полагали, что дей признает свою ошибку. Дюваль приказал Колле оставаться на корабле и быть готовым ответить на пер-

вый вызов, но вызова не последовало. Дей Хусейн продолжал занимать непримиримую позицию. Попытки флота облегчить положение дея были затруднены, также, возможно, консул Англии ожидал благоприятного момента, а французские военные корабли, состоявшие из семи судов, проводили дорогостоящее наблюдение, которое оказалось неэффективным, так как блокада не защищала французские торговые суда от пиратских атак в зимний период [20, С. 139].

Через четыре месяца после объявления блокады османский флот был сильно ослаблен в результате Наваринского сражения против флотов трех европейских держав (Франции, Англии и России). Четырехчасового боя 20 октября 1827 года оказалось достаточно, чтобы флот союзных держав уничтожил треть османского флота. Это поражение стало серьезным ударом и ещё больше ухудшило политическую ситуацию в Алжире. Морская блокада алжирского побережья продолжалась в течение трёх лет с 16 июня 1827 года по 14 июня 1830 года [21, С. 131].

Осада и морские сражения разделили силы двух сторон, особенно после ослабления османского флота. Это подтвердило Франции, что алжирский флот больше не способен совершать набеги на морскую торговлю. С этого момента Франция приступила к планированию военной операции по оккупации Алжира.

1-4. Подтверждение французского вторжения в Алжир: Кампания 1830 г.

После французской блокады Алжира, начавшейся 15 июня 1827 года, и после заседания Совета министров Франции 30 января 1830 года, было принято решение о проведении военной кампании против Алжира. 8 февраля король Карл X одобрил план кампании и издал королевский указ о назначении генерала де Бурмона командующим этой кампанией [22, С. 29].

Командующим французским флотом для этой кампании королем Карлом X был назначен адмирал Дюперре. Французская армия, подготовленная для кампании, состояла из 33 137 человек, включая 110 командиров штаба, 1343 инженеров, 1109 офицеров и административных работников, 882 добровольцев и 539 кавалеристов. Армия прибыла к Алжиру на 768 кораблях. 13 июня французский флот подошел к городу Алжиру, а 15 июня высадился на полуострове Сиди-Фарадж [23, С. 285].

Французский десант столкнулся с рядом проблем, вызванных плохой погодой и незнанием французскими войсками местности [24, С. 119]. Однако войска дея Хусейна не воспользовались этими обстоятельствами для атаки французских оккупационных сил, оставшись в своих укреплениях в ожидании нападения французов. После высад-

ки французских войск и укрепления позиций, главнокомандующий де Бурмон расположил свой штаб в районе Сиди-Фарадж, создав укрепленный круг с передовыми позициями.

2. Позиция России по вопросу французской колонизации Алжира

Французские дипломаты успешно использовали религиозный и международный контекст для мобилизации международной поддержки французской кампании против Алжира, умело исключая некоторые страны с помощью договоров и соглашений. Они приложили все дипломатические усилия для решения ситуации на этом критическом этапе для Франции и её международного положения. 12 марта 1830 года король Карл X разослал европейским державам письмо, заявляя, что «завоевание Алжира отвечает интересам всего христианского мира» [25, С. 40].

Позиция России по вопросу возможной французской оккупации Алжира прослеживается в Тильзитском договоре 1807 года между Наполеоном I и Александром I. В статье 5 договора указывалось на намерение Франции оккупировать города Африки, Туниса и Алжира, что должно было обеспечить мир и безопасность. Это подразумевало возможность захвата Алжира и превращения его во французскую колонию или вассальное государство, но проект так и не был реализован [25, С. 40].

Заявление русского царя французскому послу в июле 1821 года свидетельствует о поддержке французского колониального проекта в Алжире: «...ей [Франции] достаточно открыть барьер от Гибралтара до Дарданелл, и она может рассчитывать в этом районе не только на поддержку России, но и на её серьёзную и действительную помощь торгового и военного характера, которая позволит контролировать западный бассейн Средиземного моря, а затем расширяться в Африку и отвлечь внимание от восточноевропейского региона». Французский посол в Санкт-Петербурге сообщал, что Россия с удовлетворением видит в Алжире французский плацдарм для обеспечения безопасности судоходства в Средиземном море [25, С. 84-85].

В целом, в Петербурге эти планы оценивались позитивно, однако масштабы французской экспедиции в Алжир оставались ограниченными. Прямой поддержки расширения не оказывалось. Для российской дипломатии алжирский вопрос был частью «Восточного вопроса», касающегося Османской империи. Николай I и его правительство придерживались политики «слабого соседа» [26, С. 47].

В 1829 году секретный комитет императора постановил, что «выгоды от сохранения Османской империи в Европе превышают её недостатки». Комитет счёл, что свержение султана и распад империи могли

иметь катастрофические последствия для России, дестабилизировав всю систему европейской безопасности [27, С. 238].

Российское правительство первоначально поддержало французскую инициативу из-за внутренней ситуации во Франции, симпатии Николая I к французской королевской семье и желания укрепить позиции консервативных режимов в Европе. Кроме того, Россия рассматривала более тесное сотрудничество с Францией как способ получить преимущество в европейской политике в противовес влиянию Великобритании [28, С. 240].

Однако, позиция Российской империи по вопросу будущего Алжира была противоречивой. С одной стороны, Россия предпочитала сохранить алжирскую территорию под номинальным управлением султана, что соответствовало ее политике в Восточном вопросе. Посол Российской империи в Париже граф К.О. Поццо ди Борго в беседе с Полиньяком отмечал, что он не отрицает «возможности образования на берегах других французских или христианских государств и поселений».

С другой стороны, Российская империя, задумываясь о Восточном кризисе и руководствуясь собственными интересами в отношении Османской империи, а также стремясь сохранить свое влияние и обеспечить безопасность своего флота в Средиземном море, оказалась в противоречивой ситуации по отношению к французскому вторжению в Алжир.

А.И. Чернышёв, применив новаторский подход, представил французской стороне уникальный документ – «Правила, принятые в наших восточных войнах». Этот документ, своего рода руководство по ведению войны против восточных стран, обобщал знания, накопленные русской армией в ходе кампаний на Кавказе и Балканах, а также в войнах с Турцией и Персией. В настоящее время этот документ хранится в военном архиве Министерства обороны Франции в Венсенском замке. Он имеет важное значение как свидетельство отношений между Россией и Францией в рамках Священного союза и благосклонного отношения Российской империи к алжирскому походу. Кроме того, документ дает представление об уровне военного искусства и тактике ведения колониальных войн доиндустриальной эпохи, а также об уникальном опыте, накопленном русской армией к 1830 году. В частности, одним из эффективных способов привлечения сельского населения и обеспечения его нейтралитета в документе признается предотвращение разрушений домов и возделываемых полей. Подчеркивалось, что ничто так не беспокоит народы, особенно на Востоке, как уничтожение их имущества. «Армия получает мало от той расточительности, которую ей позволено

совершать» [28, С. 299].

Русский царь Николай I благословил французскую оккупацию Алжира [28, С. 40] и оказал безоговорочную поддержку, направив офицера Велослова, специализировавшегося на финансовых вопросах, для участия во французской кампании против Алжира. Кроме того, царь Александр I, реагируя на просьбу английского посла выступить против французской экспедиции, ответил, что Россия не имеет возражений против французского похода.

Французский представитель в Санкт-Петербурге также получал поздравления и комплименты от российских военных чинов. Фельдмаршал Паскевич заявил, что ни в одном из сражений против персов или турок в Азии он не видел, чтобы противники смогли собрать против него столь значительные силы [28, С. 127].

Посол Франции в Константинополе, А.Ш. Гильемино, сообщил о взятии Алжира в письме российскому посланнику при Высокой Порте, А.И. Рибопьеру, от 4/16 июля 1830 года. В этом письме французская сторона вновь подчеркнула мотивы, побудившие её прибегнуть к военной экспедиции, а также планы в отношении будущего этой территории: «Данная операция оправдана правом короля ответить на оскорбление, нанесённое деём французскому флагу, и другими актами враждебности, совершёнными против Франции» [28, С. 245].

Благодаря диссертации Н.А. Жерлицыной, стало известно, что в архиве российской внешнеполитической переписки есть информация, проясняющая позицию России относительно французской оккупации Алжира. В частности, в ней отмечалось: «Сама операция была проведена с большим искусством. За три месяца 35 тыс. солдат и 500 военных кораблей были переброшены на африканский берег. Французская армия отразила атаки превосходящего численностью, но воодушевлённого фанатизмом и мужеством, местного населения, и оттеснила его. Дей был взят под стражу французских войск с правом уединяться, когда ему угодно. Принципиальной целью данной экспедиции было сделать невозможным возвращение пиратства и значительно упростить коммуникации между африканским берегом и цивилизованным миром. Целью Франции был не захват, а разрушение регентства и принятие мер, которые помешали бы его восстановлению. С самого начала было ясно, что эта территория должна быть избавлена от власти этого правителя. Султан, без сомнения, являлся верховным сюзереном, на которого, кажется, справедливо возложить ответственность за всё насилие, злоупотребления и жестокости, творившиеся в регентствах Северной Африки, включая Алжир, которые негативно влияли на торговлю и европейское

население на протяжении нескольких веков» [28, С. 30-33].

Французская экспедиция стала началом нового этапа в истории Восточного вопроса. Британское правительство настаивало на интернационализации проблемы Алжира, чтобы не позволить Франции сохранить за собой захваченную территорию. Противоречивые требования определяли позицию России. Она хотела поддерживать политику Франции, но опасалась, что изменение баланса сил в Средиземноморье вызовет новый конфликт в Европе [28, С. 246].

Июльская революция в Париже также вызвала беспокойство у российского правительства, что заставило его обратиться к Блистательной Порте с просьбой сохранять молчание до прояснения ситуации, опасаясь, что это повлияет на позицию французского правительства по вопросу оккупации.

Библиографический список

1. Нассер Эддин Саидуни, [Варакат Джазайрия: Дирасат ва Абхат фи тарих Эль-Джазайр] Алжирские документы: исследования и исследования по истории Алжира в эпоху Османской империи, – М.: Дар аль-Басаер, Алжир, 2009. 543 с.
2. Салех Аль-Антари, Голуд Константина [Маджаат касантина]. – М.: Национальная издательская компания. Алжир. 1974. 76 с.
3. Нассер Эддин Саидуни, Эпоха эмира Абделькадера [Асер Эль-Амир Абделкаддер], – М.: Дар аль-Басаер. Алжир. 136 с.
4. Салех Феркус. Хадж Ахмед бей Константина - 1826 - 1850 гг., – М.: университетских прессов, Алжир, 2009. 384 с.
5. Ханифи Халайли, [алжиро-европейские отношения и окончание Эялета] Аль Алакат Аль Джазайрия Аль Авропия ва Нихайт Аль Ияла, Алжиро-европейские отношения и конец Эялета (1815-1830). Дар Эль Хода. Алжир. 2007. 59 с.
6. Сухайла Аллуш, Французская бастионная крепость и местные органы власти в Османском Алжире, [Калаат Аль Макэль Аль фаранси Ва сулутать аль махалия фи Аль Джазайр]. магистерская диссертация по современной истории, Университет Константины. 2005. 2006. 191 с.
7. Сагири Суфьян, Алжиро-османские отношения в эпоху повивальных бабок в Алжире (1671-1830 гг). магистерская диссертация по новой и новейшей истории, университет Батна-2011, 2012. 99 с.
8. Нассер Эддин Саидуни, [Варакат Джазайрия: Дирасат ва Абхат фи тарих Эль-Джазайр] Алжирские документы: исследования и исследования по истории Алжира в эпоху Османской империи, – М.: Дар аль-Басаер. Алжир. 2009. 543 с.
9. Нассер Эддин Саидуни, Эпоха эмира Абделькадера [Асер Эль-Амир Абделкаддер], 136 с.
10. Абд аль-Рахман Джилали, Всеобщая история Алжира [Тарих Аль Джазайр Аль Аамь], Том 3. – М.: университетских публикаций. Алжир. 1994. 626 с.
11. Османи Масуд, Освободительная революция перед лицом трудной ставки [Таврат аь тахрири ви муважахат рихан Сабь]. Том 1. – М.: Дар Аль-Худа. Алжир. 2013. 734 с.
12. Бученафи Мухаммад. Дей Хусейн и падение Алжирского Эялета - 1818-1830. [Дей Хусейн ва сукут Касантина]. – М.: Журнал Asr. No 07-06 Университет Орана. Июнь-декабрь. 2005. 108 с.
13. Аль-Ага бин Уде Аль-Мазари, Восхождение Саада Аль-Сауда в новостях Орана, Алжира, Испании и Франции до конца девятнадцатого века, исследовано Яхьей Буазизом, Том 2. Дар Аль-Гарб Аль-Салми. Бейрут. 1990. 108 с.

14. Пфайффер Симон. Мемуары или краткая история Алжира, перевод Абу Эль Эйд Дуду. М: Шарика ватния Лиль нашер. – Алжир. 1984. 841 с.
15. Филали Абдельазиз. Преступления французской армии в провинциях Алжир и Константина (1830-1850 гг.) – М.: Дар Эль Хода. Алжир. 2012. 841 с.
16. Абэдель Аль Джалиль Temimi.. Document Turcs inédits sur le bombardement d'Alger 1816. – М.: Revue de L'occident musulman et la méditerranée. № 5. 1968. 112 с.
17. Резиг Мохамед. Алжиро-французские отношения через Тафнский договор. 1837 г., – М.: Дар Кордова. Алжир. 2013. 462 с.
18. Буазиз Яхья. Краткое изложение истории Алжира [Мужаз тарих Аль Джазаейр], Том 2. – М.: УНИВЕРСИТЕТСКИХ издательств. Алжир. 1999. 124 с.
19. Масуди Ахмед, Французская кампания против Алжира и международное отношение к ней (1792-1830 гг. – М.: Дар Hebron Scientific. Алжир. 2013. 73 с.
20. Хамдани Аммар. Реальность вторжения в Алжир [Ваки газу аль Джазаейр]. Перевод Лахсена Загдара. – М.: Thula Publishing. Алжир. 2007. 160 с.
21. Джалал Яхья. Современный арабский мир. Том 1. – М.: Махатат Рамл. Алжир. 1998. 186 с.
22. Абу аль-Касим Саад. Современная история Алжира, начало оккупации [Тарих Аль Джазаейр аль муасир], Институт арабских исследований и исследований, Египет, 1970. 320 с.
23. G. Esquer. La prise d'Alger 1830. Paris. 285 с.
24. C. Rousset. La conquête d'Alger. – М.: Plon. Paris. 1880. 296 с.
25. Найт Белкасем Мулуд Кассем. Международная личность и мировой престиж Алжира год назад 1830. [Шахсият Аль Джазаейр Аль дувалия]. – М.: Дар Эль-Ума. Алжир. 2007. 259 с.
26. Петрунина Ж.В. Общественно-политические взгляды на внешнеполитическую стратегию России в первом турецко-египетском конфликте // Преподаватель XXI век. 2008. № 1. С. 132.
27. Жерлицыной Натальи Александровны на тему «Роль стран Магриба (Алжира, Туниса, Триполитании и Марокко) в соперничестве России с европейскими империями в конце XVIII — начале XX веков» Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. 2023. С. 611.
28. Laran M. La politique russe et l'intervention française a Alger 1829-1830 // Revue des études slaves. 1961. Vol. 38. P.124.
29. АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517 (1). Д. 1982. 1830. Л. 30-33.
30. Таубе М.А. Исторические корни теперешней войны в эпоху императоров Александра I и Николая I. – М.: 1916. С. 47.

References

1. Nasser Eddine Saiduni, [Warakat Jazairiya: Dirasat wa Abhat fi tariikh El-Jazair] Algerian documents: studies and researches on the history of Algeria in the era of the Ottoman Empire, – М.: Dar al-Basaer, Algeria, 2009. 543 p.
2. Saleh Al-Antari, The Famine of Constantine [Majaat kasantina]. – М.: National Publishing Company. Algeria. 1974. 76 p.
3. Nasser Eddine Saiduni, The era of Emir Abdelkader [Aser El-Amir Abdelkadder], – М.: Dar al-Basaer. Algeria. 136 p.
4. Saleh Ferkus. Hadj Ahmed Bey of Constantine - 1826-1850, – М.: University Press, Algiers, 2009. 384 p.
5. Hanifi Khalayli, [Algerian-European Relations and the End of the Eyalet] Al Alaqaat Al Jazairiya Al Avropiya wa Nihayt Al Iyala, Algerian-European Relations and the End of the Eyalet (1815-1830). Dar El Hoda. Algiers. 2007. 59 p.
6. Suhaila Alloush, The French Bastion Fortress and Local Authorities in Ottoman Algeria, [Kalaat Al Makel Al faransi Wa sulutat al mahaliya fi Al Jazair]. Master's Thesis in Modern History, University of Constantine. 2005. 2006. 191 p.
7. Sagiri Sufyan, Algerian-Ottoman Relations in the Age of the Midwives in Algeria (1671-

- 1830). Master's Thesis in Modern and Contemporary History, University of Batna-2011, 2012. 99 p.
8. Nasser Eddine Saiduni, [Warakat Jazairiya: Dirasat wa Abhat fi tarikh El-Jazair] Algerian Documents: Studies and Research on the History of Algeria in the Ottoman Era, – Moscow: Dar al-Basaer. Algeria. 2009. 543 p.
9. Nasser Eddine Saiduni, The Era of Emir Abdelkader [Aser El-Amir Abdelkadder], 136 p.
10. Abd al-Rahman Djilali, General History of Algeria [Tarikh Al Jazair Al Aam], Volume 3. – M.: University Publications. Algeria. 1994. 626 p.
11. Osmani Masud, Liberation Revolution in the Face of Difficult Stakes [Tavrat a 'y tahriri yi muvajahat rihan Sab']. Volume 1. – M.: Dar Al-Huda. Algeria. 2013. 734 p.
12. Buchenafi Muhammad. Dey Hussein and the Fall of the Algerian Eyalet - 1818-1830. [Dey Hussein wa sukut Kasantina]. – M.: Asr Magazine. No 07-06 University of Oran. June-December. 2005. 108 p.
13. Al-Agha bin Oude Al-Mazari, The Rise of Saad Al-Saud in the News of Oran, Algeria, Spain and France until the End of the Nineteenth Century, researched by Yahya Bouaziz, Volume 2. Dar Al-Gharb Al-Salmi. Beirut. 1990. 108 p.
14. Pfeiffer Simon. Memoirs or a Brief History of Algeria, translated by Abu El Eid Doudou. – M: Sharika Watnia Lil Nasher. Algeria. 1984. 841 p.
15. Filali Abdelaziz. Crimes of the French Army in the Provinces of Algeria and Constantine (1830-1850) – M.: Dar El Hoda. Algeria. 2012. 841 p.
16. Abedel Al Jalil Temimi. Documents Turks inédits sur le bombardement d'Alger 1816. – M.: Revue de L'occident musulman et la méditerranée. № 5. 1968. 112 p.
17. Rezig Mohamed. Algerian-French relations through the Treaty of Tafna. 1837, – M.: Dar Cordoba. Algeria. 2013. 462 p.
18. Bouaziz Yahya. A brief history of Algeria [Muzhaz tarikh Al Jazair], Volume 2. – M.: UNIVERSITY Publishing Houses. Algeria. 1999. 124 p.
19. Masoudi Ahmed, The French Campaign against Algeria and International Attitudes Towards It (1792-1830). Moscow: Dar Hebron Scientific. Algeria. 2013. 73 p.
20. Hamdani Ammar. The Reality of the Invasion of Algeria [Waki gazu al Jazayr]. Translated by Lahcen Zaghdar. Moscow: Thula Publishing. Algeria. 2007. 160 p.
21. Jalal Yahya. The Modern Arab World. Volume 1. Moscow: Mahatat Raml. Algeria. 1998. 186 p.
22. Abu al-Qasim Saad. Modern History of Algeria, the Beginning of the Occupation [Tarikh Al Jazayr al muasir], Institute of Arab Studies and Research, Egypt, 1970. 320 p.
23. G. Esquer. La prise d'Alger 1830. Paris. 285 p.
24. C. Rousset. La conquête d'Alger. – M.: Plon. Paris. 1880. 296 p.
25. Nayt Belkacem Mouloud Kassem. International personality and world prestige of Algeria a year ago 1830. [Shahsiyat Al Jazayr Al Duwaliya]. – M.: Dar El-Uma. Algeria. 2007. 259 p.
26. Petrunina Zh.V. Socio-political views on Russia's foreign policy strategy in the first Turkish-Egyptian conflict // Teacher XXI century. 2008. № 1. P. 132.
27. Zherlitsyna Natalia Aleksandrovna on the topic "The role of the Maghreb countries (Algeria, Tunisia, Tripolitania and Morocco) in the rivalry of Russia with the European empires in the late 18th - early 20th centuries" Dissertation for the degree of Doctor of Historical Sciences. 2023. P. 611.
28. Laran M. La politique russe et l'intervention française à Alger 1829-1830 // Revue des études slaves. 1961. Vol. 38. P.124.
29. AVPRI. F. 180. Embassy in Constantinople. Op. 517 (1). D. 182. 1830. L. 30-33.
30. Taube M.A. Historical roots of the current war in the era of emperors Alexander I and Nicholas I. – M.: 1916. P. 47.

